

MASALALARNI YECHISHDA MATEMATIK FIZIKANING TESKARI MASALALARI KLASSIFIKASIYASI

Kazimbetova Muxabbad Maxsetbaevna,

Qoraqalpoq davlat universiteti
qazimbetovamuxabbad@gmail.com

Tursinbekova Inabat Joldasbekovna

Qoraqalpoq davlat universiteti
inabatursinbekova@gmail.com

Annotaciya: Bu maqolada sonli usullarda korrekt emas va teskari masalalarni klassifikatsiyasining ayrim g'oyalarining qisqacha mazmuni keltiritgan. Bugungi kunda samarodor algoritmlarni ishlab chiqishda eng qiziqarli natijalar boshqa ilmiy fanlar, ayniqsa ekologiya va zamonaviy matematikaning maxsus bo'limlarini nazariy natijalarini jalb qilish bilan bog'liqligini ta'kidlaymiz. Murakkab tizimlarni loyihalash va o'rganishda optimallashtirilgan bayonotida bir qator masalalarni amaliy yechish zarurligi algoritmik ta'minotni ishlab chiquvchilarni eng yaxshi yechimlarini topish uchun ekologik mexanizmlardan foydalanishga olib keldi.

Kalit so'zlar: aniq yechim, chegaraviy yechim, stacionar masala, stacionar emas masala, to'g'ri masala, teskari masala, koeffitsientli teskari masala, evolyusion masala.

Аннотация: В статье дается краткое изложение некоторых идей классификации численно некорректных и обратных задач. Отметим, что наиболее интересные результаты в разработке эффективных алгоритмов сегодня связаны с привлечением теоретических результатов других научных дисциплин, прежде всего экологии и специальных разделов современной математики. При проектировании и исследовании сложных систем необходимость решения ряда проблем в оптимизированной постановке побудила разработчиков алгоритмического программного обеспечения использовать экологические механизмы для поиска наилучших решений.

Ключевые слова: точное решение, граничное решение, стационарная задача, нестационарная задача, точная задача, обратная задача, обратная задача с коэффициентами, эволюционная задача.

Annotation: *The article gives a summary of some ideas for the classification of numerically ill-posed and inverse problems. Note that the most interesting results in the development of efficient algorithms today are associated with the involvement of theoretical results from other scientific disciplines, primarily ecology and special sections of modern mathematics. When designing and researching complex systems, the need to solve a number of problems in an optimized formulation has prompted developers of algorithmic software to use ecological mechanisms to find the best solutions.*

Keywords: *exact solution, boundary solution, stationary problem, non-stationary problem, exact problem, inverse problem, inverse problem with coefficients, evolutionary problem.*

Matematik fizikaning to'g'ri masalalari bizni matematik fizikaning klassik chegaraviy masalalari bilan bog'laydi va berilgan xususiy hosilali tenglamani hamda qandaydir boshlang'ich va chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi yechimni topish zaruriyati bilan tasvirlanadi. Teskari masalada hal qiluvchi tenglama va/yoki boshlang'ich va chegaraviy shart to'liqligicha berilmaydi, ammo ba'zi bir qo'shimcha ma'lumotlar bor. Matematik fizikaning teskari masalalarini bunday ajratishda biz matematik fizikaning koeffisientli(tenglama to'liqligicha berilmagan, ya'ni ba'zi bir koeffisientlari noma'lum), chegaraviy(chegaraviy sharti noma'lum) va evolyusion(boshlang'ich sharti berilmagan) teskari masalalari haqida gapirishimiz mumkin. Teskari masala ba'zan klassik ma'noda nokorrekt masala bo'lib hisoblanadi.

Xususiy hosilali tenglamalar uchun chegaraviy masala hal qiluvchi tenglama hisoblash sohasi, boshlang'ich va chegaraviy shartlar berilishi bilan tasvirlanadi.

Shuning uchun teskari masalalar sinfini koeffisientli, geometrik, chegarasi va evolyusion teskari masalalar sinflariga ajratish mumkin.

To'g'ri va teskari masala: Qo'shimcha bilvosita o'lchash bo'yicha tabiiy eksperiment ma'lumotlarini qayta ishlashda hodisa yoki jarayonning ichki aloqasi haqida xulosa chiqariladi.

Tadqiq etilayotgan hodisaning matematik modeli ma'lum bo'lganda, matematik modelni identifikatsiyalash, masalan differensial tenglama koeffisientini topish muammosini quyish mumkin. Bunday masalalarning biz matematik fizikaning teskari masalalarini kiritamiz.

Matematik fizika masalalarini turli belgilar bo'yicha sinflash mumkin. Masalan, vaqt bo'yicha o'zgarmaydigan jarayon va hodisalarni tavsiflaydigan stasionar masalalarni ajratamiz. Nostasionar masalalar esa vaqt bo'yicha o'zgaruvchi dinamik jarayonlarni tavsiflaydi. Bulardan esa matematik fizikaning masalalarini to'g'ri va teskari masalalar sinfiga ajratish kelib chiqadi.

Elliptik tipdagi ikkinchi tartibli tenglamalar uchun yechimga nisbatan qo‘shimcha shart soha chegarasida beriladi. Sabab natija munosabatni nuqtai nazaridan esa chegaraviy masala sabab, chegaraviy masala yechim natija bo‘lib hisoblanadi. Parabolik tenglama uchun boshlang‘ich shart beriladi, giperbolik tenglama uchun esa ikkinchi tartibli boshlang‘ich holat yechim va vaqt bo‘yicha hosila berilishi bilan aniqlanadi.

Matematik fizikaning teskari masalasi deganda biz to‘g‘ri masalalar sinfiga kiritishimiz mumkin bo‘lmagan masalalarni tushunamiz. U ko‘pincha nafaqat yechimni balki, qandaydir yetishmayotgan koeffisientni shartni aniqlash bilan bog‘liq. Teskari masalaning asosiy belgisi bo‘lib nafaqat yechimni, balki matematik fizikaning qandaydir komponentini aniqlash zaruriyati xizmat qiladi. Boshqa tomondan esa biz yetishmayotgan axborotni kompensirlash qilishimiz kerak. Shuning uchun ham teskari masalada yechimni bir qiymatli aniqlash imkoniyati beradigan qo‘shimcha axborotni ajratilishi zarur.

Matematik fizikaning to‘g‘ri masalasi uchun yechish tenglamalar(koeffisientli va o‘ng tomon), sabablar va nostasionar masalalar boshlang‘ich shart bilan aniqlanadi.

Koeffisientli teskari masala: Biz tenglama koeffisientlari va(yoki) o‘ng tomoni noma’lumligi bilan xarakterlanadigan koeffisientli teskari masalani ajratamiz.

Misol sifatida quyidagi parabolik tenglamani qaraymiz.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T. \quad (1)$$

Sodda to‘g‘ri masala (1.2.21) tenglama va quyidagi shartni

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \quad (2)$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad 0 \leq x \leq l. \quad (3)$$

Qanoatlantiruvchi $u(x, t)$ funksiyani topishdan iborat.

Amaliy muammolardan ko‘pincha muhim xususiyati noma’lum va uni aniqlash lozim bo‘ladi. Bizning holda $k(x)$ koeffisientni identifikasiyalash masalasini qo‘yish mumkin. Sodda holda bir o‘lchovli muhitda bitta, ya’ni $k(x) = \text{const}$ koeffisient, bo‘lakli bir jinsli muhit uchun bir nechta koeffisient noma’lum. Koeffisientli teskari masalaning mumkin bo‘lgan qo‘yilgan ro‘yhati yuqorida qayd etilganlarni inkor etmaydi va davom ettirish mumkin.

Xususan $f(x, t)$ sifatida

$$f(x, t) = \eta(t)\psi(x). \quad (4)$$

ni qarash mumkin.

Bunda $\eta(t)$ noma’lum, $\psi(x)$ ma’lum.

Chegaraviy masala yechimini o'ng tomonni vaqtga bog'liq holda topish kerak. Bunday holda qo'shimcha axborot quyidagi ko'rinishda bo'lish mumkin.

$$u(x^*, t) = \varphi(t) = 0, \quad 0 < x^* < l, \quad 0 < t \leq T, \quad (5)$$

ya'ni vaqtning har bir momentida nafaqat chegarasida, balki hisoblash sohasi Ω ning qandaydir ichki nuqtada x^* da yechim ma'lum.

Chegaraviy teskari masala: Qaralayotgan sohaning chegarasida to'g'ridan-to'g'ri o'lchash mumkin bo'lgan sharoitda biz chegaraviy teskari masala bilan ish ko'ramiz. Bunday holda yetishmayotgan chegaraviy shart. Masalan, soha ichidagi o'lchash bo'yicha identifikasiyalanadi.

$[0, l]$ kesmani o'ng chekkasida o'lchash mumkin emas, ammo ichki nuqta x^* da yechim ma'lum deb hisoblaymiz, ya'ni (2) shart o'rniga

$$u(0, t) = 0, \quad u(x^*, t) = \varphi(t), \quad 0 < t \leq T. \quad (6)$$

shart berilgan deb hisoblaymiz

Teskari chegaraviy masalaning bunday qo'yilishi chegara qismida oqimni, ya'ni mumkin bo'lmagan o'lchashlarni identifikasiyalashdan iborat.

Bu (1.2.21), (1.2.23) va (1.2.26) shartdan $\left\{ u(x, t), k(l) \frac{\partial u}{\partial x}(l, t) \right\}$ funksiyani

topishga mos keladi.

Evolyusion teskari masala: Matematik fizikaning nostasionar masalalarni yechish uchun to'g'ri masala boshlang'ich shart berilishi bilan xarakterlanadi. Evolyusion teskari masalaga biz boshlang'ich shartlar identifikasiyalanadigan masalalarga kiritamiz. Boshlang'ich shart berilgan, aniq $t = T$ vaqtning chekli momentida yechim ma'lum, ya'ni

$$u(x, T) = u_T(x), \quad 0 \leq x \leq l. \quad (7)$$

Vaqtning avvalgi momentida tenglamaning yechimi topish zarur. Ichki nuqtalardagi yechim haqidagi qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanib boshlang'ich holatni identifikasiyalash bo'yicha teskari masalani ham qo'yish mumkin.

Modelli masalalar: Modelli masalalar sifatida bir o'lchovli parabolik tenglamaning o'ng tomonini tiklash masalasini qaraymiz. To'g'ri masalaning qo'yishdan boshlaymiz.

$u(x, t)$ yechim

$$\bar{Q}_T = \bar{\Omega} \times [0, T], \quad \bar{\Omega} = \{x \mid 0 \leq x \leq l\}, \quad 0 \leq t \leq T$$

to'rtburchakda izlaymiz.

$u(x, t)$ funksiya $k(x) \geq k > 0$ standart cheklanishlarda

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), 0 < x < l \quad (8)$$

tenglamani qanoatlantiradi.

Soddalik uchun chegaraviy va boshlang'ich shartlarni bir jinsli qilib olamiz.

$$u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, 0 < t \leq T \quad (9)$$

$$u(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq l \quad (10)$$

O'ng tomonni hisoblash uchun formulada quyidagi oshkor formula ega bo'lamiz.

$$f(x, t) = \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right), 0 < x < l, 0 < t \leq T \quad (11)$$

Kirish ma'lumotlari xatolik bilan berilgan va shuning uchun (11) ni to'g'ridan-to'g'ri foydalanish qiyinchilik tug'diradi. Bunda ayniqsa, eng prinsipial bo'lib noaniq berilgan yechimning ta'siri hisoblangan. Bunda ba'zi normada parametr δ yechim berishda xatolik darajasini aniqlaydi, ya'ni

$$\|u_\delta(x, t) - u(x, t)\| \leq \delta \quad (12)$$

Turg'un sonli differensiyalashning maxsus hisoblash algoritmidan foydalanish zarur. Taqribiy yechim uchun regulyarizasiya parametri sifatida diskretizasiya qadamlari ishtirok etganda chekli-ayirma regulyarizasiya algoritmlaridan foydalanish mumkin. Bunday metodning batafsil tahlili yuqorida ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglamalar uchun masalalarni qarashda berilgan.

Teskari masalani yechishda $u(x, t)$ ning berilishida fazo va vaqt bo'yicha diskretlash qadami xatolik bilan kelishi zarur.

Evolyusion masala aniq va juda muhim o'ziga xoslikga ega. Vaqtning joriy momentida masala yechimi oldingi davrga, vaqtning yechimga momentidagi yechimga bog'liq emas. Evolyusion masalalarning bunday xususiyati hisoblash algoritmlarini qurishda hisobga olinishi mumkin. Evolyusion masalani yechishda umumiy kontekstda biz hisoblash algoritmlarining ikki tipi haqida gapirishimiz mumkin. Ulardan birinchisi vaqtning avvalgi momentidagi yechim bo'yicha yechimni aniqlashga asoslangan. Bunday holda biz evolyusion masalani yechimning lokal algoritmi haqida gapiramiz. Vaqtning berilgan momentida yechimni topish uchun global algoritmlarda vaqtning kelajakdagi momentida ish ko'ramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Численные методы решения обратных задач математической физики. –М.: Наука, 2009. – 480 с.
2. Тумашев Г.Г., Нужин М.Т. Обратные краевые задачи и их приложения. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1965. 333 с.
3. Елизаров А.М. О квазирешениях внешней обратной краевой задачи// Изв. вузов Математика.- 1984.- N10.- С.42-50.
4. Елизаров А.М., Ильинский Н.Б. Метод квазирешений в обратной краевой задаче гидроаэродинамики// Изв. вузов Математика.- 1984.- N10.- С.50-59.
5. Қ.С. Фаязов, Ҳисоблаш математикаси, математик физика ва анализнинг ноқоррект масалаларини ечиш усуллари. Тошкент: Университет, 2001. -130в.